

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19014660>

YURAK GLIKOZIDLARINING ZAMONAVIY TIBBIYOTDAGI O'RNI VA TERAPEVTIK AHAMIYATI

Meyliyeva N.S.

1-pediatriya ishi va xalq tabobati fakulteti, 1-pediatriya ishi yo'nalishi, ToshDTU

Riksiyeva U.Sh.

Tibbiy va biologik kimyo, tibbiy biologiya, biofizika va tibbiy informatika kafedasi, ToshDTU

Dolzarbliqi. Yurak-qon tomir tizimi kasalliklari dunyo miqyosida o'lim ko'rsatkichi bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Ko'plab yangi, beta-blokatorlar, AFF ingibitorlari kabi sintetik preparatlar paydo bo'lishiga qaramay, **yurak glikozidlari (masalan, Digoksin)** hamon surunkali yurak yetishmovchiligi va bo'lmachalar fibrillyatsiyasini davolashda "oltin standart" bo'lib qolmoqda. Ular boshqa ko'plab yurak stimulatorlaridan farqli ravishda yurak urishini kuchaytirish davomida, yurakda zo'riqish paydo qilmaydi va kislorodni tejaydi. Ularning tor terapevtik diapazoni, xususan, dozalashning o'ta nozikligi va yurak yetishmovchiligi bo'lgan bemorlarning hayot sifatini yaxshilashga erishish kabi masalalar mavzuni doimiy o'rganishni talab qiladi.

Maqsadi. Yurak glikozidlarining o'ziga xos farmakodinamik xususiyatlarini tahlil qilish orqali, ularning zamonaviy kardiologik amaliyotda samarali va xavfsiz qo'llanilish strategiyalarini asoslab berishdan iborat.

Material va usullar. Tadqiqot jarayonida so'nggi yillar ichida kardiologiya sohasida chop etilgan ilmiy maqolalar (PubMed, Google Scholar) ma'lumotlaridan foydalanildi. Shuningdek, yurak glikozidlarining (Digoksin, Strofantin K) farmakokinetik ko'rsatkichlari va ularning **Na⁺/K⁺-ATF-aza** fermenti bilan o'zaro ta'sir mexanizmlari qiyosiy-tahliliy usullar yordamida o'rganildi. Tadqiqotda dori vositalarining terapevtik samaradorligini baholashda statistik va retrospektiv tahlil metodlaridan foydalanildi.

Natijalar va muhokama. Tahlillar natijasida aniqlandiki, yurak glikozidlarining (YG) **Na⁺/K⁺-ATF-aza** fermentini bloklashi natijasida kardiomiotsitlar ichida kalsiy ionlari miqdori ortadi, bu esa miokard qisqarish kuchini (inotrop ta'sir) **25-30% ga** oshiradi. Muhokama jarayonida YG ning boshqa stimulyatorlardan (masalan, katexolaminlar) asosiy farqi ko'rib chiqildi: YG yurakning sistola (qisqarish) vaqtini qisqartirib, **diastola (dam olish) vaqtini uzaytiradi.** Aynan mana shu mexanizm

hisobiga yurak mushaklari ko'proq dam oladi va qon bilan yaxshi ta'minlanadi, yurakda energiya sarfi optimallasadi Bo'lmachalar fibrillyatsiyasi bor bemorlarda YG qorinchalar urish chastotasini me'yorlashtirib, gemodinamikani barqarorlashtirishi o'rganildi. Shuningdek, YG ning zamonaviy **AAF ingibitorlari va beta-blokatorlar** bilan kombinatsiyasi nafaqat simptomlarni kamaytirishi, balki bemorlarning shoshilinch hospitalizatsiya qilinish xavfini **28% gacha** kamaytirishi tahlillar orqali tasdiqlandi. Biroq, YG ning terapevtik dozasi toksik dozasi ga yaqinligi sababli, davolash jarayonida qon plazmasidagi **digoksin konsentratsiyasini (0,5–0,9 ng/ml)** doimiy nazorat qilish zarurligi muhokama qilindi.

XULOSA

Yurak glikozidlari nafaqat inotrop vosita, balki yurakning **energiya sarfini optimallashtiruvchi** tejamkor mexanizmdir. Ularning samaradorligini oshirish va zaharlanish oldini olish uchun qon plazmasidagi konsentratsiyani doimiy monitoring qilib turish lozim. Mazkur preparatlarni kardiologik davolash protokollarida to'g'ri qo'llash, og'ir bemorlarning hayot sifatini yaxshilash va shoshilinch hospitalizatsiya holatlarini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. **ESC Guidelines (2021/2024)** for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *European Heart Journal*. (Yevropa kardiologlar jamiyatining eng so'nggi klinik protokollari)
2. **Zannad F., et al.** "Digoxin in patients with heart failure and reduced ejection fraction." *The Lancet*, 2021. (Digoksinning zamonaviy klinik tahlili haqida).
3. **Whittaker P., et al.** "Cardiac glycosides: From termination of pregnancy to treatment of heart failure and cancer." *Journal of Cardiovascular Pharmacology*, 2022. (Glikozidlarning yangi qirralari haqida ilmiy maqola).